

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Sherzod Mirmakhmudov

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

LAWMAKING IN THE STATES OF UZBEKISTAN AND SWEDEN: COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/FEVRAL